

Вдовенко Н. М.

*доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри глобальної економіки,
Національний університет біоресурсів і природокористування України
<https://orcid.org/0000-0003-0849-057X>*

Перегуда Ю. А.

*кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри глобальної економіки,
Національний університет біоресурсів і природокористування України
<https://orcid.org/0000-0002-1434-2509>*

Яцун А. Г.

*доктор філософії, завідувач навчально-наукової лабораторії «AGMEMOD»
кафедри глобальної економіки
Національний університет біоресурсів і природокористування України
<https://orcid.org/0000-0001-6864-7036>*

МОДЕЛЮВАННЯ АГРОПОЛІТИЧНИХ РІШЕНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ «AGMEMOD» ДЛЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИНОРОБНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ І ПОСТАВКИ ПРОДУКЦІЇ НА РИНОК ЧЕРЕЗ ПРИНЦИПИ ПОВЕДІНКОВОЇ Й ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ

**JEL Classification: B10, B20, O 13, Q13
SECTION “ECONOMICS”: Економіка**

Анотація. У статті проведено дослідження базових процесів розвитку систем управління виноробними підприємствами для поставки продукції на ринок. Сформовано основні підходи до моделювання розвитку управлінських систем виноробних підприємств з урахуванням принципів поведінкової та циркулярної економіки. Доведено важливість інтеграції теоретичних концепцій поведінкової та циркулярної економіки для ефективності виробничих процесів на виноробних підприємствах. Встановлено, що циркулярна економіка сприяє створенню замкнутих циклів виробництва та споживання, що мінімізує відходи та підвищує ефективність використання ресурсів. Використано модель часткової рівноваги AGMEMOD для аналізу впливу аграрної політики на розвиток виноробного сектору та прийняття відповідних агрополітичних рішень. Проаналізовано вплив агрополітичних рішень на економічні результати в галузі на засадах поведінкової економіки. Здійснено оцінку ефективності базових заходів державного регулювання та наведено прогноз зміни на ринку вина з урахуванням принципів поведінкової й циркулярної економіки. Виявлено, що конкуренція стимулює виноробні підприємства поліпшувати виробництво власної продукції та розробляти відповідні інноваційні підходи та стратегії. Враховано споживчі уподобання та обсяги реалізації для визначення перспективних напрямів розвитку й оптимізації виробничих процесів. Розглянуто вплив інновацій на якість продукції та витрати шляхом пошуку оптимального рішення для розвитку виноробних підприємств методами статистичного моделювання та з використанням моделі часткової рівноваги AGMEMOD. Запропоновано інноваційні стратегії, що включають брендинг та позиціонування продукту при надходженні продукції виноробних підприємств на ринок. Застосовано принципи поведінкової економіки для прогнозування споживчого попиту й розробки

базових стратегій. Описано впровадження циркулярних підходів, які зменшують витрати на сировину та підвищують екологічну сталість виробництва. Визначено потенціал виноробної галузі в Україні та основні виклики, що стоять перед нею. Наголошено на підходах щодо впровадження сучасних моделей системи управління виноробними підприємствами для забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на внутрішньому та зовнішньому агропродовольчих ринках, поставки продукції на ринок через принципи поведінкової й циркулярної економіки.

Ключові слова: модель, поведінкова економіка, виноробне підприємство, ринок, економічне зростання, конкурентоспроможність циркулярна економіка, економіка галузевих ринків, бюджетування, методи, моделювання, цифрова трансформація, вино, переробка винограду, стратегія розвитку, організаційно-економічний механізм, управління бізнес-процесами підприємства.

Annotation. In this article, a study is conducted on the fundamental processes involved in the development of management systems for winemaking enterprises for market supply. Key approaches to modeling the development of management systems for winemaking enterprises, taking into account the principles of behavioral and circular economics, are formulated. The importance of integrating theoretical concepts of behavioral and circular economics for the efficiency of production processes in winemaking enterprises is proven. It is established that circular economy contributes to the creation of closed production and consumption cycles, minimizing waste and increasing resource use efficiency. The AGMEMOD partial equilibrium model is used to analyze the impact of agricultural policy on the development of the winemaking sector and to make relevant agri-policy decisions. The impact of agricultural policy decisions on economic outcomes in the sector based on behavioral economics is analyzed. An assessment of the effectiveness of basic state regulation measures is conducted, and a forecast of changes in the wine market considering the principles of behavioral and circular economics is provided. It is revealed that competition encourages winemaking enterprises to improve their production and develop appropriate innovative approaches and strategies. Consumer preferences and sales volumes are considered to determine promising development directions and optimize production processes. The impact of innovations on product quality and costs is examined by searching for optimal solutions for the development of winemaking enterprises using statistical modeling methods and the AGMEMOD partial equilibrium model. Innovative strategies are proposed, including branding and product positioning when winemaking enterprises' products enter the market. Behavioral economics principles are applied to forecast consumer demand and develop basic strategies. The implementation of circular approaches that reduce raw material costs and enhance the environmental sustainability of production is described. The potential of the winemaking industry in Ukraine and the main challenges it faces are identified. Emphasis is placed on approaches to implementing modern management system models for winemaking enterprises to ensure the competitiveness of domestic products in the domestic and foreign agri-food markets, supplying products to the market through the principles of behavioral and circular economics.

Keywords: model, behavioral economics, winemaking enterprise, market, economic growth, competitiveness, circular economy, industry market economics, budgeting, methods, modeling, digital transformation, wine, grape processing, development strategy, organizational and economic mechanism, enterprise business process management.

Вступ

В умовах зростання конкуренції на ринку виноробні підприємства відчувають потребу у вдосконаленні власних управлінських підходів і процесів. Законодавчі акти, що постійно

змінюються, а також обмежений доступ до фінансових ресурсів і мало розвинена інфраструктура формують перешкоди для розвитку та побудови системи управління виноробними підприємствами в Україні. У зв'язку з цим виникає потреба в моделюванні сценаріїв розвитку, що дозволить підвищити конкурентоспроможність виноробних підприємств. Тому в даному контексті важливою є інтеграція базових принципів поведінкової та циркулярної економіки у систему управління виноробними підприємствами, що сприяє удосконаленню організаційно-економічного механізму управління у цифровій економіці виноробними підприємствами, підвищенню ефективності виробничих процесів і зниженню витрат. Новітні технологічні інновації, зміни у споживчих перевагах і вплив державного регулювання потребують детального врахування підходів при розробці нових моделей управління. Враховуючи це зусилля маємо спрямувати на впровадження ефективних моделей управління, які враховують специфіку агропродовольчого ринку та забезпечують конкурентоспроможність вітчизняної продукції на внутрішньому та міжнародному ринках. Основною думкою в сучасних дослідженнях є те, що розвиток виноробних підприємств залежить від впровадження інноваційних підходів у систему управління такими підприємствами.

Вчені Россоха В. В. та Петриченко О. А. [1, С. 17–29] стверджують, що потенціал ринку вина в Україні є значним, проте його реалізація можлива лише за умови ефективного управління й використання сучасних технологій. Підтверджуючи цю думку, Іванів Р. Г., Галян Д. В., Грещак М. Ю., Петрик С. В., Петрик А. В. [2, С. 1–8] вказують на важливість позиціонування підприємства на ринку вина, зазначаючи, що правильне позиціонування сприяє збільшенню конкурентоспроможності та забезпечує стійкість підприємства на ринку. Натомість, Д. Каражия та Д. Кретов [3, С. 72–76] у своїй роботі наголошують на проблемах кредитування виноробних підприємств України, підкреслюючи, що високі процентні ставки та відсутність доступних фінансових інструментів значно обмежують можливості розвитку галузі. У підтвердження цієї думки, Печко В. С. у дослідженні вказує на проблеми на шляху до євроінтеграції, зокрема на невідповідність українських вин європейським стандартам якості та на необхідність удосконалення державного регулювання та підтримки виноробної галузі [4, С. 89–90].

Незважаючи на значний потенціал для розвитку виноробних підприємств в Україні, існують кілька невирішених проблем. Вони охоплюють недостатню інтеграцію сучасних технологій, обмеженість фінансових ресурсів, слабку інфраструктуру, а також невідповідність продукції міжнародним стандартам. Для розвитку підприємств галузі слід розробити ефективні рішення, спрямовані на усунення цих перешкод. Огляд останніх досліджень показує, що розвиток системи управління виноробними підприємствами є процесом, що включає економічні, інноваційні, фінансові, технологічні, регуляторні аспекти та інноваційну активність самого підприємства. Застосування інноваційних підходів у систему управління виноробними підприємствами дозволить підвищити їх ефективність, знизити витрати та забезпечити високу якість продукції, що, в свою чергу, сприятиме зміцненню позицій українських виробників як на внутрішньому, так і на міжнародному ринках.

Метою статті є обґрунтування можливостей з метою розроблення та впровадження ефективних моделей управління виноробними підприємствами для підвищення їх конкурентоспроможності та стійкості на ринку. Для досягнення цієї мети передбачено виконання наступних завдань: аналіз сучасних підходів до управління виноробними підприємствами з урахуванням принципів поведінкової та циркулярної економіки; оцінка впливу інновацій на якість та вартість вина; виявлення основних бар'єрів на шляху розвитку галузі та розробка рекомендацій щодо їх подолання; дослідження споживчих трендів і розробка стратегій для українських виробників вина.

Результати

Моделювання управлінських систем виноробних підприємств базується на інтеграції теоретичних концепцій поведінкової та циркулярної економіки. Поведінкова економіка вивчає вплив психологічних, когнітивних та емоційних факторів на економічні рішення, що дозволяє більш точно

прогнозувати споживчу поведінку. З іншого боку, циркулярна економіка фокусується на створенні замкнутих циклів виробництва й споживання, що мінімізує відходи і підвищує ефективність використання ресурсів. Однією з базових моделей, що можна застосувати у виноробних підприємствах, є модель часткової рівноваги AGMEMOD. Ця модель дозволяє аналізувати вплив аграрної політики на розвиток виноробного сектору, оцінювати ефективність різних заходів державного регулювання та прогнозувати зміни на ринку вина. Використання моделей часткової рівноваги AGMEMOD сприяє виноробним підприємствам адаптуватися до змін ринкових умов і приймати обґрунтовані управлінські рішення. На моделювання розвитку виноробних підприємств у сучасних умовах впливає також врахування різноманітних факторів, які формують його динаміку. Базовим аспектом є конкуренція, яка стимулює виноробні підприємства постійно покращувати свою продукцію й поліпшувати стратегії управління бізнес-процесами виноробного підприємства. Для забезпечення ефективної конкуренції серед виробників вина, доцільно і надалі здійснювати спроби аналізувати ринкові дані, включаючи споживчі тренди та обсяги реалізації. Вказане дозволяє визначати перспективні напрями розвитку та оптимізувати виробничі процеси. Споживчі вподобання відіграють провідну роль у формуванні ринку вина. Зміни у споживчих перевагах можуть бути спричинені різними факторами, такими як культурні тенденції, економічні умови та соціальні зміни. Оскільки виробники вина переважно чутливі до цих змін, то вони адаптують власно вироблені продукти відповідно до потреб споживачів. І мова вданому випадку йде не тільки про якість продукту, але й його презентацію, упаковку та цінову політику. Технологічні інновації також суттєво впливають на продукцію, яка поставляється на ринок вина. Нові методи виробництва та обробки виноматеріалів дозволяють покращити якість продукції та знизити витрати. Інновації у сфері зберігання та транспортування вина сприяють збереженню його властивостей протягом тривалого часу. Крім того, сучасні технології дозволяють ефективно проводити маркетингові заходи та аналізувати ринкові дані. Державні регулювання є ще одним фактором, який впливає на розвиток системи управління виноробними підприємствами і взагалі на ринок вина. Закони та нормативні акти можуть регулювати різні аспекти виробництва та продажу вина. Виробники тоді є досить обізнаними з чинними регуляторними актами та відповідають їм, щоб уникнути можливих санкцій та забезпечити стабільність свого бізнесу. Маркетингові стратегії, які включають брендінг і позиціонування продукту, є провідними у процесі досягнення успіху на ринку вина. Виробники розробляють ефективні плани, які враховують специфіку споживачів та особливості продукції. Вони приймають участь у виставках і дегустаціях, співпрацюють з ресторанами, магазинами, а також присутні у соціальних мережах.

Застосування принципів поведінкової економіки у системах управління виноробними підприємствами дозволяє більш точно прогнозувати споживчий попит та розробляти ефективні маркетингові стратегії. Дослідження показують, що споживачі частіше обирають вина з етикетками, що викликають позитивні емоції або асоціації з певними географічними регіонами. Використання поведінкових моделей допомагає підприємствам оптимізувати свою продукцію під потреби ринку та підвищити рівень затребуваності споживачів. Водночас підходи циркулярної економіки значно впливають на формування стратегії розвитку виноробних підприємств. Впровадження підходів циркулярної економіки дозволяє зменшити витрати на сировину, знизити обсяги відходів і підвищити екологічність виробництва. Зокрема, повторне використання побічних продуктів виноробства, таких як виноградні шкірки, кісточки для виробництва біогазу або добрив, дозволяє підвищити ефективність виробничих процесів і знизити негативний вплив на довкілля.

В Україні виноробні підприємства мають значний потенціал для розвитку завдяки унікальним природним умовам і давній історії виноробства. Дослідження ринку вина показують, що споживачі віддають перевагу продукції, яка відповідає високим стандартам якості. Вказане створює потребу в удосконаленні системи управління якістю та прозорості виробничих процесів на виноробних підприємствах (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка виробництва вин в Україні, тис. дол. США

Джерело: сформовано автором за матеріалами інформаційної бази даних ННЦ «ІАЕ»

Підходи до моделювання розвитку системи управління виноробними підприємствами для поставки продукції на ринок потребує інтеграції принципів поведінкової та циркулярної економіки. Це дозволяє підвищити дієвість виробничих процесів, знизити витрати на виробництво продукції, зміцненню позицій українських виробників на ринку вина. Для здійснення процесів моделювання розвитку системи управління виноробними підприємствами важливо враховувати специфічні особливості цієї галузі. Одним із ключових аспектів є високі витрати на виробництво та тривалий період повернення інвестицій. Виноградарство потребує часу до отримання першого врожаю, що впливає і на фінансове планування. Ефективне моделювання передбачає врахування обсягів державної підтримки, яка може включати фінансові інвестиції у сучасне обладнання та технології, що сприяють підвищенню якості виробництва. На порядок денний виходить питання кредитування виноробних підприємств. Високі процентні ставки за кредитами призводять до зменшення інвестицій у виробництво, що може негативно вплинути на обсяги продукції.

Необхідність довгострокових кредитів, враховуючи тривалий період повернення інвестицій, дає всі підстави для підбору специфічних фінансових інструментів, які б враховували специфіку галузі. Наприклад, можливість розрахунку за лізингом техніки після реалізації продукції може суттєво полегшити фінансове навантаження на виноробні підприємства. Крім того, врахування споживчих трендів та аналіз ринкових даних дозволяють виноробам ефективно планувати виробництво й визначати стратегічні інноваційні напрями розвитку. Державна підтримка у вигляді програм фінансової допомоги та грантів також впливає на розвиток виноробних підприємств. Зокрема, створення спеціальних кредитних програм із нижчими процентними ставками та більшим терміном повернення кредитів сприятиме покращенню фінансового стану виноробних підприємств. Необхідно також враховувати ризики, пов'язані з оцінкою вартості виноградників та вина, які залежать від багатьох факторів, таких як розташування, ґрунтові та кліматичні умови, а також смакові характеристики продукції. Успішне моделювання системи управління для розвитку виноробних підприємств передбачає впровадження інноваційних технологій для підвищення ефективності виробництва вина і конкурентоспроможності на ринку, зростання інноваційної активності виноробних підприємств, яка дозволяє оцінити частку від усієї продукції, що є результатом інноваційної діяльності. Чим вище значення показника, тим більше інновацій у виробництві вина на підприємстві. Для виноробного підприємства інноваційна активність може бути представлена формулою:

$$InA = NV / NT \times 100$$

InA – інноваційна активність підприємства (відсоток); NV – кількість нових продуктів або інновацій, які були введені на ринок за певний період (наприклад, нові сорти вина, інноваційні методи виробництва тощо); NT – загальна кількість продуктів, які виробляє підприємство (усі сорти вина, які представлені на ринку).

У випадку коли виноробне підприємство випустило, наприклад, п'ять нових видів вина (NV) із загальною кількістю видів вина (NT) 50 за певний період, формула інноваційної активності буде виглядати так:

$$InA = 5 / 50 \times 100$$

Таким чином, інноваційна активність цього виноробного підприємства складає 10 %, що означає, що 10 % від усієї продукції є новими видами вина, які вперше були введені на ринок. Розрахунок показав, що виведення на ринок п'яти нових видів вина з 50 загальної кількості продукції відображає інноваційну активність на рівні 10 %. За допомогою даного рівняння інноваційної активності можна оцінити ступінь інноваційної діяльності виноробного підприємства. Порівняно з іншими підприємствами галузі, цей рівень може виявитися або вищим, або нижчим. Висока інноваційна активність може свідчити про високу готовність до ризику та спроможність виноробного підприємства до пошуку та впровадження новаторських рішень у виробництві вина. З іншого боку, низький рівень інноваційної активності може вказувати на консервативний підхід до бізнесу та недостатню увагу до дослідження та розвитку нових продуктів на ринку вина та досягненні конкурентних переваг.

Врахування актуальних проблем, які є в галузі, є підставою для здійснення моделювання розвитку системи управління підприємствами при поставці продукції на ринок. Як зазначалося вище, українське виноградарство і виноробство має давні традиції та сприятливі природно-кліматичні умови. Основні проблеми нині включають зниження площі виноградників, що негативно впливає на обсяги виробництва винограду. За даними Державної служби статистики України у 2021 році площа виноградників у плодоносному віці була у 2,9 рази нижчою порівняно з 2000 роком. Це, в свою чергу, вплинуло на обсяги валового виробництва винограду, які скоротилися майже вдвічі за останні 20 років, хоча урожайність поступово зростала. Високі вимоги до якості вина, визначені Угодою про асоціацію з ЄС, також є значним викликом для українських виробників. Не всі українські вина відповідають європейським стандартам якості, а на ринку зустрічається фальсифікована продукція. Одним із шляхів вирішення проблеми є формування мережі незалежних лабораторій для контролю якості та прийняття нормативних документів, що відповідатимуть європейським стандартам якості. Низькі закупівельні ціни на виноград-сировину та вино у роздрібних мережах створюють додаткові ризики зниження якості продукції. Проблемою залишається імпортована продукція, з якою важко конкурувати національним виробникам. Для підвищення конкурентоспроможності слід популяризувати продукцію українських виноробів. А законодавчі ініціативи, спрямовані на розвиток виробництва виноробної продукції та спрощення господарської діяльності малих виробництв, можуть сприяти виходу галузі з кризи та інтеграції у європейський ринок. Так, стратегічний потенціал галузі виноградарства та виноробства в Україні значний, і за умови удосконалення законодавчої бази та підтримки національних виробників можна здійснити моделювання та прийняти агрополітичні рішення за допомогою «AGMEMOD» для розвитку системи управління виноробними підприємствами та поставки продукції на ринок через принципи поведінкової й циркулярної економіки.

Висновки

Таким чином, можемо зробити висновок, що для моделювання розвитку систем управління виноробними підприємствами у перспективі потрібна комплексна інтеграція різних економічних підходів і новітніх технологій. Одним із перспективних напрямів є впровадження принципів поведінкової та циркулярної економіки. Використання поведінкових моделей дозволяє виноробним

підприємствам прогнозувати попит споживачів і розробляти ефективні стратегії для реалізації продукції та сприяє інноваційній активності підприємств, підвищенню конкурентоспроможності продукції на внутрішньому та міжнародному ринках. На успішний розвиток виноробних підприємств впливає державна підтримка, яка охоплює фінансування сучасного обладнання та технологій, розробку спеціальних кредитних програм з вигідними умовами. Крім того, це сприятиме не лише зростанню якості продукції та росту обсягів виробництва, але й стабільності діяльності виноробних підприємств. В такому випадку враховуються актуальні споживчі тренди, технологічні інновації з метою формування моделей системи управління виноробними підприємствами, підвищення їх конкурентоспроможності. Поліпшення систем управління якістю виробничих процесів є ще одним викликом і потребує уваги науковців, оскільки сучасні споживачі надають перевагу тій продукції, що відповідає високим стандартам якості та має зрозумілу історію виробництва. Вказане підкреслює необхідність удосконалення контролю якості, направляє вчених також дослідити специфічні умови українського виноробства, такі як високі виробничі витрати та тривалий період повернення інвестицій. Успішне моделювання управлінських систем передбачає врахування цих особливостей та розробку інноваційних фінансових інструментів, що допоможуть виноробним підприємствам подолати фінансові виклики. Тож стратегічний розвиток виноробних підприємств в Україні потребує комплексного підходу, який включає інтеграцію сучасних економічних концепцій, державну підтримку, удосконалення управлінських систем та адаптацію до специфічних умов ринку. Лише за умови реалізації цих заходів українські виноробні підприємства зможуть досягти стабільного розвитку та високого рівня конкурентоспроможності як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках.

Список використаних джерел

1. Россоха В. В., Петриченко О. А. Потенціал ринку вина в Україні. Аграрний ринок. 2020. С. 17–29.
2. Іванів Р. Г., Галян Д. В., Грещак М. Ю., Петрик С. В., Петрик А. В. Позиціонування підприємства на ринку вина в сучасних умовах. Академічні візії. 16. 2023. С. 1–8.
3. Каражия Д., Кретов Д. Особливості кредитування виноробних підприємств України. InterConf. 2023. С. 72–76.
4. Печко В. С. Галузь виноградарства та виноробства України: проблеми розвитку на шляху до євроінтеграції. Diss. 2023. С. 89–90.
5. Vdovenko N. M., Korobova N. M. Methods of state regulation of agricultural sector in terms of the orientation of the economy to safety and quality standards. Wspolraca Europejska. 2015. № 3 (3). Vol. 3. С. 68–80.
6. Ivanochko I., Kryvinska N. Intelligent Solution for Improving Winery Operations: Wine Production Management System. 2023. С. 1–12.